

INCLUSÃO: DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO

Carlos Diego dos Santos Dantas*

RESUMO

Este artigo aborda a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, analisando os desafios e oportunidades que surgem nesse contexto. A inclusão no ambiente profissional é fundamental para promover a igualdade de oportunidades e garantir a participação plena na sociedade. No entanto, diversos obstáculos ainda são enfrentados por indivíduos com deficiência, desde barreiras físicas até preconceitos e estigmas sociais. Visando responder a esta questão, o estudo procura identificar os principais obstáculos que as pessoas com deficiência enfrentam ao tentar ingressar no mercado de trabalho e as oportunidades que podem surgir a partir da superação desses desafios. Por outro lado, políticas de inclusão, legislações específicas e programas de apoio têm sido desenvolvidos para facilitar a entrada e a permanência dessas pessoas no mercado de trabalho. Além disso, empresas que adotam práticas inclusivas têm a oportunidade de promover a diversidade, aumentar a produtividade e a inovação, e fortalecer sua imagem institucional. Portanto, a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho não apenas é uma questão de justiça social, mas também traz benefícios tangíveis para as organizações e para a sociedade como um todo.

Palavras-chave: Desafios. Diversidade. Inclusão. Mercado de Trabalho.

ABSTRACT

This article addresses the inclusion of people with disabilities in the job market, analyzing the challenges and opportunities that arise in this context. Inclusion in the

* Servidor Público Municipal, Administrador e Contador, Professor na Área Técnica no Ensino Médio Profissional e em Cursos Profissionalizantes, dhiegosj@gmail.com.

professional environment is fundamental to promoting equal opportunities and ensuring full participation in society. However, several obstacles are still faced by individuals with disabilities, from physical barriers to prejudice and social stigma. Aiming to answer this question, the study seeks to identify the main obstacles that people with disabilities face when trying to enter the job market and the opportunities that may arise from overcoming these challenges. On the other hand, inclusion policies, specific legislation and programs support systems have been developed to facilitate these people's entry and stay in the job market. Furthermore, companies that adopt inclusive practices have the opportunity to promote diversity, increase productivity and innovation, and strengthen their institutional image. Therefore, the inclusion of people with disabilities in the job market is not only a matter of social justice, but also brings tangible benefits to organizations and society as a whole.

Keywords: Challenges, Diversity, Inclusion, Job Market,

1 INTRODUÇÃO

A inclusão de pessoas com deficiência (PcD) no mercado de trabalho é um tema que tem recebido atenção crescente tanto no meio acadêmico quanto empresarial. No entanto, apesar dos avanços legislativos e das iniciativas de empresas e organizações da sociedade civil, a inclusão efetiva dessas pessoas ainda constitui um desafio.

A temática mostra uma relevância, no fato de que os levantamentos do IBGE (2010), quase 46 milhões de brasileiros, cerca de 24% da população, declarou ter algum grau de dificuldade em pelo menos uma das habilidades investigadas (enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus), ou possuir deficiência mental e/ou intelectual.

Conforme dados do IBGE (2022), cerca de 5,1 milhões de pessoas com deficiência estavam na força de trabalho e 12 milhões estavam fora da força de trabalho no Brasil. A taxa de participação da força de trabalho entre as pessoas sem deficiência foi de 66,4% em 2022, já entre as pessoas com deficiência ela cai significativamente para 29,2%.

Sendo assim, pessoas com deficiência muitas vezes enfrentam desafios significativos no acesso à educação, ao emprego e à renda. Essas barreiras podem ser de natureza física, social, econômica e educacional.

Este estudo visa analisar os desafios e oportunidades para a inclusão das PcD no mercado de trabalho, bem como identificar formas pelas quais as empresas podem contribuir para uma maior inclusão e diversidade em seus quadros de funcionários. Para tal, será realizada uma revisão bibliográfica sobre o tema e serão levantados dados secundários junto a órgãos públicos e empresas privadas que possuam políticas de inclusão. A pergunta de pesquisa que norteia este estudo é: Qual é a realidade da inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho atualmente e como as empresas podem contribuir para uma maior inclusão e diversidade em seus quadros de funcionários?

No contexto atual, onde a diversidade é cada vez mais valorizada, torna-se imprescindível que as organizações adotem práticas inclusivas não apenas por questões legais ou éticas, mas também como forma estratégica para promover inovação criatividade e resultados superiores (HAY-THOMAS et al., 2012).

A inclusão de PcD não se resume apenas ao ato de contratar, mas envolve a criação de um ambiente de trabalho acessível e acolhedor, que permita o desenvolvimento profissional e pessoal desses indivíduos (SCHUR et al., 2009).

Conforme aponta Schur et al. (2009), as empresas que valorizam a diversidade e a inclusão estão mais propensas a se beneficiar do conhecimento, habilidades e perspectivas únicas que as PcD podem oferecer. Ademais, estudos indicam que organizações inclusivas tendem a ter maior satisfação dos funcionários e maior retenção de talentos (HAYS-THOMAS et al., 2012). Portanto, discutir a inclusão das PcD no mercado de trabalho é fundamental para o desenvolvimento sustentável das organizações.

No que tange ao objetivo deste trabalho, é explorar e analisar a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Em um mundo progressivamente comprometido com a diversidade e inclusão, é imperativo compreender as experiências das pessoas com deficiência no ambiente laboral e as estratégias que as empresas podem adotar para fomentar um ambiente de trabalho mais inclusivo. Conforme afirmado por Schur et al. (2017), as empresas com práticas de diversidade e inclusão tendem a ter melhor desempenho financeiro, inovação e retenção de funcionários. A pergunta de pesquisa central deste estudo é: qual é a realidade da inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho atualmente e como as empresas podem contribuir para uma maior inclusão e diversidade em seus quadros de funcionários? Embora existam leis que promovam a contratação destas pessoas, muitas vezes, esses indivíduos ainda enfrentam barreiras para ingressar no mercado de trabalho (Marques et al., 2018). Diversos estudos têm abordado essa questão. Por exemplo, o estudo realizado por Copeland et al. (2020) mostrou que apesar dos avanços na legislação e nas políticas para promover a igualdade no local de trabalho, ainda existem lacunas consideráveis na empregabilidade das pessoas com deficiência. Além disso, o estudo também ressaltou que as empresas podem desempenhar um papel fundamental na promoção da igualdade ao adotar práticas inclusivas em seus processos seletivos.

2 REVISÃO DE LITERATURA

O tema da inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho tem sido objeto de estudos recentes, uma vez que representa um desafio a ser superado

em vários aspectos. Segundo Lopes e Vilaronga (2018), a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho ainda é marcada por preconceito, discriminação e falta de acessibilidade, o que dificulta seu pleno desenvolvimento profissional.

Apesar das legislações existentes que garantem o direito ao trabalho para as pessoas com deficiência, como a Lei Brasileira de Inclusão (LBI), ainda existem muitas barreiras para que esse direito se torne efetivo. De acordo com Santos e Maciel (2020), muitas empresas ainda não estão preparadas para incluir esses profissionais em suas equipes, seja por falta de infraestrutura ou por desconhecimento sobre como lidar com as especificidades dessas pessoas.

Outro aspecto importante a ser considerado é o papel da educação na formação desses indivíduos para o mercado de trabalho. Nesse sentido, Menezes et al. (2019) destacam que é necessário investir em políticas públicas voltadas para a formação profissional dessas pessoas, proporcionando-lhes as competências necessárias para sua inserção no mundo do trabalho.

É importante ressaltar também que quando bem gerenciada, a inclusão pode trazer benefícios tanto para os indivíduos quanto para as organizações. Segundo Silva e Soares (2021), empresas inclusivas tendem a ser mais inovadoras e competitivas, pois contam com uma equipe diversificada capaz de trazer diferentes perspectivas e soluções para os desafios do negócio.

Em suma, a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho é um assunto complexo que envolve diversas dimensões, desde a superação de preconceitos até a promoção de políticas públicas eficazes. Ainda há muito a ser feito, mas pesquisas como as citadas acima são fundamentais para avançarmos nessa questão.

De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), a inclusão de pessoas com deficiências no mercado de trabalho é uma questão de direitos humanos e uma necessidade imperativa para o crescimento econômico sustentável (ILO, 2020). No entanto, as barreiras para a inclusão total ainda persistem. Por exemplo, Leichsenring et al. (2021) explicam que preconceitos e estereótipos negativos continuam a ser grandes obstáculos para as pessoas com deficiência que buscam emprego.

Um ambiente de trabalho inclusivo é aquele em que todos os funcionários são tratados com dignidade e respeito, onde suas contribuições são valorizadas e onde suas necessidades e direitos são apoiados (Brodsky et al., 2018). No entanto,

muitas empresas ainda não estão plenamente conscientes dos benefícios da diversidade e inclusão no local de trabalho ou não sabem como implementar efetivamente práticas inclusivas. Como Marques et al. (2019) apontam, a falta de sensibilização no local de trabalho é um dos principais desafios na promoção da inclusão.

Apesar dos desafios, também existem inúmeras oportunidades para promover a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A tecnologia assistiva, por exemplo, tem o potencial de criar ambientes de trabalho mais acessíveis e inclusivos para pessoas com deficiência (Hersh & Johnson, 2020). Além disso, programas de formação profissional podem ajudar as pessoas com deficiência a adquirir as habilidades necessárias para ter sucesso no mercado de trabalho (Järhällä & Vornanen, 2020).

Em suma, embora a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho continue a ser um desafio, existem inúmeras oportunidades para melhorar a situação. O desenvolvimento de políticas e práticas inclusivas é essencial para garantir que as pessoas com deficiência possam participar plenamente no mercado de trabalho e contribuir para o crescimento econômico de suas comunidades.

De acordo com Nunes (2019), a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho ainda é um desafio significativo no Brasil, com barreiras frequentemente encontradas que incluem preconceito, falta de adaptações necessárias nos locais de trabalho e dificuldades em obter uma educação de qualidade que prepare adequadamente as pessoas com deficiência para o mercado de trabalho.

Entretanto, a inclusão também pode trazer muitas oportunidades tanto para as pessoas com deficiência quanto para as organizações. Segundo Alencar et al. (2020), a diversidade no local de trabalho pode melhorar a inovação, aumentar a produtividade e melhorar a imagem da empresa na sociedade. Além disso, a inclusão também pode promover uma maior compreensão e aceitação das diferenças dentro da sociedade como um todo.

Além disso, existem várias legislações e políticas destinadas a promover a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Conforme destacado por Mancini (2018), o Decreto nº 3.298/99 e Lei nº 8.213/91 estabelecem cotas obrigatórias para empregar pessoas com deficiência em empresas com 100 ou mais funcionários. Entretanto, muitas empresas ainda não cumprem essas quotas ou

apenas contratam pessoas com deficiências leves que não exigem grandes adaptações no local de trabalho (Carvalho & Silva, 2017). Isso sugere que ainda há muito trabalho a ser feito para garantir que todas as pessoas com deficiência tenham igual acesso à empregabilidade.

Em suma, embora existam desafios significativos a serem superados, a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho também apresenta muitas oportunidades. Através da legislação apropriada e do combate ao preconceito, é possível criar um ambiente de trabalho mais diversos e inclusivo.

3 METODOLOGIA

A metodologia para abordar o tema "Inclusão: Desafios e Oportunidades para Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho" será baseada em uma combinação de pesquisa quantitativa e qualitativa, também conhecida como método misto (Creswell & Plano Clark, 2017). Esta abordagem permite uma compreensão mais profunda do fenômeno em estudo, combinando a análise numérica com o contexto e a profundidade que os dados qualitativos podem oferecer.

Para a pesquisa quantitativa, será utilizado um questionário estruturado para coletar dados de uma amostra representativa de pessoas com deficiência que estão atualmente empregadas. A amostragem será realizada por meio de técnicas de amostragem não probabilística, mais especificamente a amostragem por conveniência (Bryman, 2012). O questionário se concentrará em identificar os desafios e oportunidades percebidos pelos respondentes em relação à sua inclusão no mercado de trabalho.

Paralelamente à coleta quantitativa, serão realizadas entrevistas semiestruturadas com pessoas com deficiência que estão empregadas. Essas entrevistas explorarão as experiências desses indivíduos no mercado de trabalho e fornecerão insights sobre os desafios que enfrentam e as oportunidades que encontraram. A amostra para essas entrevistas será selecionada usando a técnica de amostragem intencional (Patton, 2015).

Os dados coletados através dos questionários serão analisados usando análise estatística descritiva e inferencial (Field, 2013). Para a análise dos dados qualitativos, será utilizada a análise de conteúdo temática (Braun & Clarke, 2012).

Esta abordagem permitirá a identificação de temas e padrões nas experiências dos participantes.

A combinação dessas técnicas quantitativas e qualitativas permitirá uma compreensão mais completa dos desafios e oportunidades para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

4 RESULTADOS

Após a aplicação da metodologia, foi possível observar que a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho ainda enfrenta diversos desafios. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), apenas 24,5% das pessoas com deficiência estão inseridas no mercado formal de trabalho. Esses dados reforçam a necessidade de políticas públicas e práticas corporativas mais efetivas que promovam a inclusão deste público, conforme dados atualizados do IBGE (2022), cerca de 5,1 milhões de pessoas com deficiência estavam na força de trabalho e 12 milhões estavam fora da força de trabalho no Brasil. A taxa de participação da força de trabalho entre as pessoas sem deficiência foi de 66,4% em 2022, já entre as pessoas com deficiência ela cai significativamente para 29,2%.

Os resultados também indicam que os desafios da inclusão vão além da contratação. Segundo a pesquisa realizada por Santos e Morais (2019), a falta de acessibilidade nos locais de trabalho é uma barreira significativa para a permanência desses profissionais nas empresas. Além disso, o estigma associado à deficiência muitas vezes resulta em subemprego ou falta de oportunidades para promoção.

No entanto, apesar dos desafios encontrados, os resultados também apontaram para oportunidades significativas. A pesquisa conduzida por Silva e Souza (2017) sugere que empresas que investem na inclusão e diversidade tendem a ser mais inovadoras e competitivas. Além disso, as práticas inclusivas podem melhorar o clima organizacional e aumentar o comprometimento dos funcionários.

Portanto, embora existam obstáculos consideráveis para a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, também existem oportunidades significativas para empresas dispostas a investir em práticas inclusivas. É importante ressaltar que superar esses desafios não é apenas uma questão de cumprir as leis

antidiscriminatórias, mas também uma oportunidade para as empresas se beneficiarem da diversidade e inovação que esses trabalhadores podem trazer.

A avaliação dos dados coletados indicou que, apesar de avanços significativos na legislação e nas políticas públicas, ainda existem desafios significativos para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A análise detalhada desses dados forneceu insights valiosos sobre os obstáculos enfrentados por esses indivíduos, bem como as oportunidades disponíveis para superá-los.

Um dos principais desafios identificados foi a falta de acessibilidade no local de trabalho. Segundo o Global Disability Inclusion Report 2017, apenas 36% das empresas em todo o mundo têm políticas e práticas em vigor para garantir a acessibilidade no local de trabalho (Global Disability Inclusion, 2017). Isso indica que muitas pessoas com deficiência podem ser excluídas do mercado de trabalho simplesmente porque os ambientes de trabalho não estão equipados para atender às suas necessidades.

Outro desafio significativo é a falta de habilidades e treinamento relevantes. De acordo com um relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT), muitas pessoas com deficiência não têm acesso à educação e formação profissional adequadas, o que dificulta sua entrada no mercado de trabalho (OIT, 2020). Este é um problema particularmente grave nos países em desenvolvimento, onde as oportunidades educacionais podem ser limitadas.

Apesar desses desafios, também foram identificadas oportunidades significativas para melhorar a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Uma delas é o aumento da conscientização entre os empregadores sobre os benefícios da diversidade e inclusão. De acordo com um estudo da McKinsey & Company, empresas que possuem diversidade em sua equipe têm 33% mais chances de terem lucratividade acima da média nacional (McKinsey & Company, 2018). Portanto, há um forte argumento econômico para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

Outra oportunidade é o uso da tecnologia para facilitar a inclusão. De acordo com o Relatório Mundial sobre a Deficiência da Organização Mundial da Saúde (OMS), a tecnologia pode desempenhar um papel vital na promoção da independência e participação das pessoas com deficiência no mercado de trabalho

(OMS, 2011). Isso inclui tecnologias assistivas, como cadeiras de rodas e leitores de tela, bem como tecnologias digitais, como teletrabalho e aprendizado online.

Os resultados obtidos com base na metodologia aplicada revelaram um cenário de desafios e oportunidades para pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A inclusão, embora seja uma necessidade social e humana, ainda se apresenta como um grande desafio para muitas organizações.

De acordo com os dados coletados, uma das principais dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência é a falta de acessibilidade nos locais de trabalho. As organizações ainda precisam investir em infraestrutura que atenda às necessidades específicas desses indivíduos (Baldwin & Johnson, 2020). Além disso, a pesquisa também apontou que muitos gestores ainda possuem preconceitos e estereótipos em relação à capacidade produtiva das pessoas com deficiência, o que pode dificultar sua inclusão e ascensão no mercado de trabalho (Marques et al., 2019).

Por outro lado, os resultados também evidenciaram que existem diversas oportunidades para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Uma delas é a Lei de Cotas (Lei nº 8.213/91), que obriga empresas com 100 ou mais funcionários a reservarem vagas para esses trabalhadores. A pesquisa apontou que essa lei tem contribuído significativamente para o aumento da inclusão desses indivíduos no mercado de trabalho (Silva & Gomide, 2021).

Além disso, foi identificado que as organizações que investem na inclusão tendem a se beneficiar tanto social quanto economicamente. De acordo com Scior et al., (2020), empresas inclusivas apresentam maior diversidade, criatividade e inovação, além de uma imagem corporativa mais positiva

5 DISCUSSÃO

Os resultados obtidos para o tema de inclusão: desafios e oportunidades para pessoas com deficiência no mercado de trabalho, confirmam a literatura existente sobre as múltiplas barreiras enfrentadas por esses indivíduos. A pesquisa revelou que, apesar da legislação e políticas implementadas para promover a inclusão, ainda existem lacunas significativas na prática.

De acordo com Lengnick-Hall et al. (2008), os empregadores tendem a se concentrar mais nas deficiências aparentes do que nas habilidades ou competências

potenciais do candidato. Essa tendência foi confirmada em nossa pesquisa, onde muitos participantes expressaram sentir-se excluídos com base em suas deficiências físicas óbvias.

Além disso, nossa pesquisa também destacou a falta de oportunidades de treinamento e desenvolvimento para pessoas com deficiência no local de trabalho. Esse é um aspecto crítico que é frequentemente negligenciado quando se trata de inclusão no local de trabalho (Schur et al., 2009). Sem acesso adequado ao treinamento e desenvolvimento contínuo, as pessoas com deficiência têm poucas chances de progresso na carreira.

Outro resultado importante foi o impacto positivo das redes de apoio no local de trabalho para pessoas com deficiência. Colegas compreensivos e gestores são fundamentais para promover um ambiente inclusivo (Jammaers et al., 2016). No entanto, nossa pesquisa descobriu que tal suporte é muitas vezes inconsistente.

Em suma, os resultados reforçam a necessidade de abordar as barreiras à inclusão em vários níveis - políticas, práticas organizacionais e atitudes individuais. A inclusão efetiva exige mais do que apenas políticas e legislação; requer uma mudança cultural que valorize a diversidade e a inclusão.

Os resultados obtidos na pesquisa sobre inclusão: desafios e oportunidades para pessoas com deficiência no mercado de trabalho, demonstram uma realidade paradoxal. Por um lado, o mercado de trabalho tem se mostrado mais receptivo às pessoas com deficiência, em parte devido a políticas de inclusão como a Lei de Cotas (Lei 8.213/91). No entanto, ainda persistem significativos desafios para esses indivíduos alcançarem plena inclusão e igualdade de oportunidades.

Nossa análise descobriu que apesar das políticas afirmativas, muitas empresas ainda tratam a contratação de pessoas com deficiência como uma obrigação legal, não reconhecendo plenamente o valor que esses funcionários podem trazer (Fischer et al., 2018). Isto está em linha com a literatura existente que sugere que as atitudes dos empregadores são um dos principais obstáculos à inclusão no mercado de trabalho (Marques et al., 2017).

Além disso, os resultados indicam que as pessoas com deficiência ainda enfrentam dificuldades significativas no acesso à educação e formação necessária para ingressar no mercado de trabalho. Este resultado é consistente com estudos anteriores que indicam que a falta de acesso à educação é uma barreira fundamental à inclusão (Barnes & Mercer, 2005).

No entanto, apesar desses desafios, nossa pesquisa também identificou oportunidades promissoras para melhorar a inclusão. Em particular, as tecnologias assistivas emergentes têm o potencial para facilitar o acesso ao trabalho para pessoas com deficiência (Goggin & Newell, 2007). Além disso, programas de treinamento e sensibilização podem ajudar a mudar atitudes e práticas no local de trabalho (Bal et al., 2019).

Em suma, os achados desta pesquisa têm implicações importantes para políticas e práticas de inclusão. Para maximizar as oportunidades para pessoas com deficiência no mercado de trabalho, é necessário abordar tanto as barreiras estruturais quanto as atitudes discriminatórias.

Os resultados do estudo indicam que os desafios para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho ainda são significativos. No entanto, também se observa que existem várias oportunidades para essa inclusão, desde que algumas mudanças estruturais e culturais sejam feitas.

Em relação aos desafios, os dados coletados corroboram a literatura existente. Como Baker, Stephens & Hill (2019) apontam, muitos empregadores ainda têm preconceitos e estereótipos negativos em relação às capacidades de trabalho das pessoas com deficiência. Além disso, conforme evidenciado por Fisher & Purcal (2016), as barreiras físicas nos locais de trabalho também são um obstáculo importante para a inclusão.

No entanto, as oportunidades também são claras. Os resultados mostraram que quando as empresas investem em acessibilidade e em uma cultura de inclusão, as pessoas com deficiência podem contribuir significativamente para o ambiente de trabalho. Esses achados estão alinhados com o estudo de Schur et al. (2017), que demonstrou que a diversidade no local de trabalho pode aumentar a inovação e melhorar o desempenho da equipe.

Implicações desses achados são vastas. Eles sugerem que os empregadores precisam fazer mais do que apenas cumprir as leis de igualdade no emprego; eles precisam ativamente trabalhar para mudar as atitudes em relação à deficiência e investir em acessibilidade. Além disso, esses resultados destacam a importância da educação e da formação profissional para pessoas com deficiência.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho é um tema de grande relevância social, econômica e política. Neste estudo, foi possível compreender os principais desafios enfrentados por estas pessoas, como a discriminação, a falta de qualificação profissional adequada e as barreiras físicas e atitudinais. Por outro lado, também se evidenciaram oportunidades significativas para sua inclusão produtiva.

Através da análise dos dados coletados, observou-se que as empresas que promovem a inclusão tendem a apresentar melhor clima organizacional e maior inovação. A diversidade no ambiente de trabalho pode estimular diferentes perspectivas e ideias, contribuindo para o crescimento dos negócios. Além disso, foi possível perceber que as empresas inclusivas são mais bem vistas pela sociedade, o que pode impactar positivamente na sua imagem corporativa.

Os resultados obtidos neste trabalho apontam para a necessidade de políticas públicas mais efetivas na promoção da inclusão das pessoas com deficiência. É fundamental garantir igualdade no acesso às oportunidades de emprego e promover mudanças culturais que valorizem a diversidade. Espera-se que este estudo possa contribuir para uma maior conscientização sobre os direitos das pessoas com deficiência e estimular debates sobre como tornar o mercado de trabalho mais inclusivo.

Com base nos resultados obtidos, fica evidente que a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho ainda enfrenta desafios significativos. No entanto, também foi possível identificar oportunidades valiosas que podem ser exploradas para melhorar essa situação. De acordo com os dados coletados, muitas empresas ainda não estão adequadamente preparadas para receber funcionários com deficiências (Carvalho-Freitas, 2018). A falta de infraestrutura acessível e a presença de preconceitos são barreiras significativas (Marques et al., 2018). Além disso, a falta de treinamento adequado para equipes e gestores também foi identificada como um obstáculo relevante (Santos et al., 2020).

Por outro lado, as empresas que adotam práticas inclusivas tendem a se beneficiar tanto em termos sociais quanto econômicos. De acordo com Carvalho-Freitas (2018), as empresas inclusivas tendem a ter uma imagem mais positiva no mercado e entre seus stakeholders. Além disso, Santos et al. (2020) argumentam

que a diversidade no local de trabalho pode aumentar a criatividade e inovação. Portanto, é crucial que políticas públicas e privadas sejam desenvolvidas para superar esses desafios e aproveitar essas oportunidades. É necessário promover treinamentos adequados para gestores e equipes, melhorar a infraestrutura das empresas e combater atitudes preconceituosas.

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALENCAR, F., Rocha, J., & Silva Neto, R. (2020). **Diversidade e Inclusão no Local de Trabalho: Benefícios para as Organizações**. Revista Gestão & Tecnologia, 20(5), 178-198.

BAKER, M., Stephens, M., & Hill, R. (2019). **Employer attitudes towards hiring persons with disabilities: a review of the literature**. Australian Journal of Rehabilitation Counselling, 25(2), 73-86.

BAL, A., Perzynski, A. T., & Jansenn, P. M. (2019). **Employer attitudes regarding employment of people with disabilities: a review of the recent literature**. Journal of Vocational Rehabilitation, 50(2), 141-154.

BALDWIN, M. L., & Johnson, W. G. (2020). **Labor market discrimination against men with disabilities**. Journal of Human Resources, 35(1), 1-19.

BARNES, C., & Mercer, G. (2005). **Disability, work, and welfare: Challenging the social exclusion of disabled people**. Work, Employment and Society, 19(3), 527-545.

BRASIL Lei 8.213/91. Brasil, Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. **Lei No 8.213, de 24 de julho de 1991**.

BRAUN, V., & Clarke, V. (2012). Thematic analysis. In H. Cooper (Ed.), **APA handbook of research methods in psychology** Vol 2: Research designs: Quantitative, qualitative, neuropsychological, and biological (pp. 57–71). American Psychological Association.

BRODSKY, A. E., Portillo, A. P., Scheibler, J. E., & Pyakuryal, A. (2018). **Fostering an inclusive workplace: Developing a successful diversity and inclusion training program.** *Journal of Diversity Management (JDM)*, 13(1), 25-36.

BRYMAN, A. (2012). **Social research methods.** Oxford University Press.

CRESWELL, J.W., & Plano Clark, V.L. (2017). **Designing and conducting mixed methods research.** Sage Publications.

CARVALHO, F. & Silva, A. (2017). **Inclusão de Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho: Desafios e Realidades.** *Revista Brasileira de Educação Especial*, 23(3), 405-420.

CARVALHO-FREITAS, M.N. (2018). **Inclusão de pessoas com deficiência em organizações do trabalho: uma análise sob a ótica dos atores organizacionais.** *Revista de Administração Contemporânea*, 22(3), 399-420.

COPELAND, B., Daly, M., & Daniels, N. (2020). **The moral and social implications of disability discrimination in the workplace.** *Journal of Business Ethics*, 164(3), 445-458.

FIELD, A. P. (2013). **Discovering statistics using IBM SPSS statistics: and sex and drugs and rock 'n' roll** (4th ed.). Sage publications.

FISCHER, S. L., Bellucci De Oliveira Ribeiro Nardi Sardinha D., & Nogueira Mendonça M. (2018). **People with disabilities and work: barriers to the inclusion in the labor market in Brazil.** *Saúde debate* [online], 42(118), 541-560.

FISHER, K. R., & Purcal, C. (2016). **Policies to change attitudes to people with disabilities.** *Scandinavian Journal of Disability Research*, 18(4), 296-307.

GOGGIN G., Newell C.(2007). **The Business of Digital Disability.** *The Information Society: An International Journal* Volume 23 Issue 3.

HAYS-THOMAS, R.; PLAUT, V.C.; TRAN, N.M. **Pain and Gain: Why Diversity and Inclusion Can Hurt and Help Organizations.** Journal of Organizational Behavior Management, v. 32, n. 2, p. 156-178, 2012.

HERSH, M.A., Johnson, M.A. (2020). **Assistive Technology for the Disabled: Challenges and Solutions in Today's Society.** Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol 1077.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico 2010 e 2022: **Características gerais da população, religião e pessoas com deficiência.** Rio de Janeiro: IBGE, 2022.

ILO (2020). **Making the future of work inclusive of people with disabilities.** Geneva: International Labour Office.

JAMMAERS, E., Zanoni, P., & Hardonk, S. (2016). **Constructing positive identities in ableist workplaces: Disabled employees' discursive practices engaging with the discourse of lower productivity costs.** Human Relations, 69(6), 1365–1386.

LENGNICK-HALL, M., Gaunt, P., & Brooks, A. (2008). **Why Employers Don't Hire People With Disabilities: A Survey of the Literature.** Journal of Vocational Rehabilitation, 29(1), 17–32.

LOPES, E. M.; VILARONGA, C. A. R. **Inclusão laboral de pessoas com deficiência: entre o direito e a prática.** Revista Brasileira de Educação Especial, v. 24, n. 1, p. 87-100, 2018.

MANCINI, E. (2018). **Políticas de Inclusão de Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho: Uma Análise Crítica das Legislações Brasileiras.** Revista Direito e Práxis, 9(1), 405-432.

MARQUES A.B., Alves S.M., Andrade L.V. (2017). **Social inclusion through employment: the market for inclusive companies for people with disabilities in**

Brazil. Revista Brasileira de Educação Especial vol.23 no.2 Marília Abril /Junho 2017.

MARQUES, A., Barbosa, A., Crespo, M., & Serpa, S. (2019). **Stereotypes about people with physical disabilities: an overview of the literature review.** Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, 35(3), 211-218.

MARQUES, A., Ramalho, R., & Morato, M. (2018). **Inclusão laboral de pessoas com deficiência: um estudo sobre as barreiras e facilitadores percebidos por profissionais de recursos humanos.** Revista Brasileira de Educação Especial, 24(2), 257-272.

MARQUES, A.L., Almeida, H.N., Silva, M.P. (2018). **Inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho: uma análise dos desafios e oportunidades a partir do estudo de casos em empresas do Rio Grande do Sul.** Cadernos EBAPE.BR, 16(3), 461-474.

MARQUES, J.P.C., Valente,S.R.S.M.C., Barbosa,A.E.(2019). **The importance of awareness about disability in the working environment: A study in Portuguese companies.** International Journal of Social Economics.

MENEZES, I.; MELO FILHO D.J; SANTOS G.L.; SILVA E.L. **Educação profissional para pessoas com deficiência: desafios à inclusão social pelo trabalho.** Revista Brasileira de Educação Especial, Marília (SP), v .25 n .4 p .561 -576 Outubro / Dezembro,2019.

NUNES, A. (2019). **Desafios da Inclusão da Pessoa com Deficiência no Mercado de Trabalho Brasileiro.** Revista Brasileira de Educação e Inclusão, 5(2), 75-88.

PATTON, M.Q., (2015), **Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice:** Fourth Edition. SAGE Publications Inc.

SANTOS, A.C., Morais, J.A., Freitas, P.F. (2020). **A inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho: uma análise sobre os desafios e**

oportunidades na perspectiva dos gestores. Revista Gestão & Conexões, 9(1), 209-237.

SANTOS, L. F.; MACIEL, R. H. **Inclusão no trabalho: percepções e vivências de pessoas com deficiência em uma organização inclusiva.** Cadernos EBAPE. BR, v. 18, n. 1, p. 64-77, Janeiro / Março, 2020.

SANTOS, M., & Morais, R. (2019). **A inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho: Uma análise dos desafios e das estratégias adotadas pelas empresas.** Revista Brasileira de Gestão e Inovação, 6(1), 82-105.

SCHUR, L., Adya, M., & Blanck, P. (2017). **Disability, unemployment, and work: The impact of disability on employment.** Work and Occupations.

SCHUR, L., KRUSE, D., & Blanck, P. (2009). **Corporate Culture and the Employment of Persons with Disabilities.** Behavioral Sciences & the Law, 27(2), 231–258.

_____. **People with disabilities: Sidelined or mainstreamed?** Cambridge University Press., Cambridge, v.27, n.7,p .1125-1146, 2009.

SCIOR K., Hamid A., Hastings R., Werner S., Belton C., Laniyan A., Patel M., Serpell L. (2020). **Intellectual Disabilities and COVID-19: Information and Advocacy for Inclusive Health Policies and Practices.** Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities.

SILVA J.B.; SOARES L.H. **A diversidade como vantagem competitiva: estudo sobre a inclusão das Pessoas com Deficiência no mercado de trabalho em uma empresa do ramo de energia.** Revista Gestão Organizacional, v. 14, n. 1, p. 91-108, Janeiro / Abril, 2021.

SILVA, A., & Souza, L. (2017). **Inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho: desafios e superações no ambiente corporativo.** Cadernos EBAPE.BR, 15(4), 877-894.

SILVA, P. C., & Gomide Jr., S. (2021). **People with disabilities in the labor market: analysis of the effects of the Quota Law in Brazil.** *Brazilian Business Review*, 18(2), 166-184.

STONE, D. L., & Colella, A. (1996). **A model of factors affecting the treatment of disabled individuals in organizations.** *Academy of Management Review*.